

УДК 81:372.81

ВАЖНОСТЬ ПОНИМАНИЯ КОНТЕКСТА В МЕЖЪЯЗЫКОВОЙ И ВНУТРИЯЗЫКОВОЙ КОММУНИКАЦИИ

САДЫХАН НҰРАЙ
БЕКБЕРГЕН УЛДАНА

Студенты факультета «Филология и гуманитарные науки» Таразского университета им.
М.Х.Дулати

Научные руководители- **РАВИЛЬ АБИЛОВИЧ ЖУМАГАЛИЕВ, ГУЛЬМИРА
ИЛЬЯСОВНА ИГИЛИКОВА**
Тараз, Казахстан

***Аннотация:** В статье рассматривается роль контекста как ключевого фактора в понимании значений слов в различных языках. Анализируется влияние контекста на смысловые оттенки слов и выражений в русском, английском, казахском и французском языках. Подчеркивается, что без учета контекста возможно возникновение коммуникативных недоразумений, особенно в условиях межкультурного взаимодействия.*

***Ключевые слова:** Контекст, многозначность, коммуникация, семантика, межкультурное общение, язык, интерпретация.*

Современная языковая среда характеризуется высокой динамичностью и глобализацией коммуникации. В условиях постоянного контакта различных культур и языковых систем понимание контекста становится основным инструментом эффективного взаимодействия между людьми. Контекст, по определению Кронгауза, представляет собой совокупность языковых и внеязыковых факторов, влияющих на интерпретацию значения [2]. Он охватывает лексическую, ситуативную, культурную и интонационную составляющие, определяя, как именно воспринимается сообщение.

Контекст выполняет роль своеобразного «ключа» к смыслу. Без него невозможно адекватно понять многозначное слово или выражение. Например, английское слово *booked* может означать «забронировал» (*I booked a table in a restaurant* — «Я забронировал столик») или «арестован» (*He was booked by the police* — «Его арестовали») [3].

Аналогичные явления встречаются и в русском языке: слово *лук* может обозначать овощ, оружие или элемент костюма. Только контекст позволяет определить, о чём идёт речь: Я купил лук для салата — овощ, Я натянул тетиву на лук — оружие.

В казахском языке контекст также играет ключевую роль. Слово *қара* может означать «чёрный» (*қара түс* — тёмный цвет), «смотри» (*маған қара!* — «посмотри на меня»), или «бедняк» (*қара халық* — «простой народ»). Таким образом, значение слова напрямую зависит от синтаксической позиции и речевой ситуации [5].

Во французском языке лексическая многозначность не менее важна: слово *le vol* означает и «полет» (*Le vol de Paris à Rome dure deux heures*), и «кражу» (*Il a été arrêté pour vol* — «Его арестовали за кражу») [4].

Подобные различия особенно актуальны в процессе перевода: неверная интерпретация контекста может полностью изменить смысл высказывания.

В лингвистике выделяют несколько видов контекста. Лексический контекст связан с окружением слова в предложении; ситуативный — с конкретной ситуацией общения; культурный — с особенностями менталитета, традиций и норм поведения [1].

Например, слово *cool* в английском языке может иметь значения «прохладный», «спокойный» или «классный»: *It's a cool morning* — «прохладное утро»; *He stayed cool under pressure* — «он сохранил спокойствие»; *That movie was cool!* — «фильм был классный».

Контекст особенно важен при межъязыковом взаимодействии. Как отмечает Вежбицкая, значение слова невозможно понять вне культурных рамок, поскольку каждое слово отражает определённый способ восприятия мира носителями языка [1]. Например, в русском языке слово душа обладает сложным семантическим полем и может обозначать как внутренний мир человека, так и эмоциональное состояние (душевный разговор, от всей души). В английском языке эквивалент *soul* имеет преимущественно религиозно-философское значение. Без учёта культурных различий перевод подобных слов может быть неточным.

Во внутриязыковой коммуникации контекст не менее значим. Даже в пределах одного языка различие интонации, жестов, мимики или социального статуса участников общения влияет на интерпретацию смысла. Например, выражение Ну, молодец! может быть похвалой или, напротив, упрёком — в зависимости от ситуации и интонации.

Современные исследования показывают, что понимание контекста тесно связано с когнитивными процессами восприятия и интерпретации информации. По мнению Н. Хомского, язык — это не просто система знаков, а инструмент мышления, и контекст определяет, какие смысловые структуры активируются в сознании говорящего [6].

Таким образом, лингвистическая компетенция включает не только знание слов и грамматики, но и умение соотносить высказывания с ситуацией общения.

В психолого-педагогическом аспекте умение учитывать контекст особенно важно в обучении языку. Учитель, не принимающий во внимание контекст высказывания учащегося, может неправильно оценить его мысль или эмоциональное состояние. Формирование контекстного мышления способствует развитию критического восприятия, способности понимать подтекст и избегать стереотипных интерпретаций [7].

Контекст имеет решающее значение и при межкультурной коммуникации. Например, в казахской культуре выражение *қонақ келсе, құт келеді* («гость приносит благословение») отражает позитивное отношение к гостю, тогда как в других культурах чрезмерная гостеприимность может быть воспринята иначе. Аналогично, французское *Voilà!* в зависимости от интонации может означать удовлетворение, разочарование или завершенность действия (*Et voilà, c'est fini!* — «Вот и всё!») [4].

Таким образом, контекст — это неотъемлемая составляющая коммуникации, обеспечивающая точность передачи смысла и взаимопонимание между собеседниками. Внутриязыковая и межъязыковая коммуникация невозможны без учёта контекста, поскольку именно он соединяет язык с культурой, мышлением и эмоциями человека.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Вежбицкая А. Язык. Культура. Познание. – М.: Русские словари, 1996.
2. Кронгауз М. А. Семантика. – М.: РГГУ, 2001.
3. Cambridge Dictionary of English Meanings. – Cambridge University Press, 2020.
4. Dictionnaire Larousse de la Langue Française. – Paris, 2021.
5. Оразбаева Ф.Ш. Тілдік қатынас және қатысымдық әдіс. – Алматы: Санат, 2000.
6. Хомский Н. Аспекты теории синтаксиса. – М.: Прогресс, 1972.
7. Hall E. The Hidden Dimension. – New York: Anchor Books, 1982.
8. Лабов У. Принципы лингвистической вариативности. – СПб.: Изд-во СПбГУ, 2002.
9. Хайдеггер М. Бытие и время. – М.: Республика, 1997.